

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI INGLIZ TILIGA ORGATISHDA XALQ OG'ZAKI IJODI JANRLARIDAN FOYDALANISH

Talipova Shahnoza

Yaypan shahar 49-sonli umumta'lim maktabi Ingliz tili o'qituvchisi

Annotatsiya: Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ingliz tilini organishga psixologik va nutqiy tayyorgarligining xususiyatlari tahlil qilinib, unda boshlang'ich sinflarda ingliz tilini orgatishda xalq og'zaki ijodidan foydalanish bolalarning xotiralarida yahshi saqlanishi va chet tilini orgatishning oyin usullari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: ingliz tili, maqol, ertak, boshlang'ich sinf, oq'uvchi, xalq og'zaki ijodi.

Аннотация: В статье анализируются особенности психолого-речевой подготовки учащихся начальных классов к изучению английского языка, в которых хорошо сохранились в памяти детей использование фольклора при обучении английскому языку в младших классах и раскрываются игровые методы обучения иностранному языку.

Ключевые слова: английский язык, пословица, сказка, начальная школа, ученик, фольклор.

Abstract: The article analyzes the characteristics of the psychological and speech preparation of elementary school students to learn English, in which the use of folklore in teaching English in elementary grades is well preserved in children's memories and the game of teaching a foreign language. methods are revealed.

Key words: English language, proverb, fairy tale, elementary school, student, folklore

Boshlang'ich maktabda ingliz tilini o'rganish munozarali va bahsli mavzudir. Ba'zi o'qituvchilar bolaning bunday erta yoshda tilni o'zlashtirishga tayyor emasligiga ishonishadi, ular birinchi navbatda ona tilimizni organishimiz kerak, aks holda bolalarning boshida chalkashlik paydo boladi deb hisoblashadi. Boshqalar, aksincha,

bu jarayon qanchalik tez boshlansa, shuncha yaxshi deb hisoblashadi. Psixologlar chet tilini organish uchun eng yaxshi vaqt o'zbek va ingliz tillari bilan har tomonlama tanishish bolgan birinchi sinf ekanligini aniqladilar. Shunday qilib, chet tillari boyicha umumta'lim davlat standartining komponenti talablari asosida ingliz tili butun mamlakat boylab boshlang'ich maktabning asosiy oquv predmeti sifatida joriy etildi.

Bugungi kunda ingliz tilini o'rganishga bo'lgan e'tibor har qachongidanda rivojlangan. Har bir ota-ona o'z farzandining kichik yoshidan boshlab chet tilini o'rganish istagini bildirmoqda. Xalq og'zaki ijodi namunalari esa bunda bizga bevosita yordamchi desak mubolag'a bo'lmaydi. Xalq qo'shiqlari matal va masallari, maqol va hikmatlari, ertak dostonlari asrlarning samarasi, xalq donoligining, so'z san'atining injulari sifatida vujudga kelgan.

Ingliz tili darslarida ertaklar, maqollar va topishmoqlardan foydalanish tili o'rganilayotgan mamalakatning xalqi xayoti va madaniyati bilan ham bevosita tanishtirib boriladi desak adashmagan bo'lamiz. Ta'limning dastlabki bosqichida rivojlanish yonalishi ustuvor hisoblanadi, chunki oqishning birinchi yilida koplal eng muhim qobiliyatlarning asoslari qoyilib, ularning dastlabki rivojlanishi amalga oshiriladi. Ertak - rivojlanish muammolarini hal qilish uchun ajoyib manbaa bo'lib, aynan dastlabki davrda oqituvchi ingliz tilini organish uchun barqaror turtki yaratishi kerak. Ertak oziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib, organish uchun mazmunli asos bolib xizmat qilishi kerak. Ertakda fantastika, fantaziya mavjudligi uni boshqa adabiy janrlarga nisbatan metodologik nuqtai nazardan yanada qadrli qiladi. Milliy ertaklarimizdan biri hisoblangan “Susambil” misolida ko'radigan bo'lsak. Mazkur ertakda ishtirok etuvchi qahramonlarimizning barchasi hayvonlar bo'lib, ertakni rasmlar yordamida so'zlab berish, yoki qo'g'irchioqlar yordamida bolalarga ijro etib berish asnosida ertak so'zlovchi hayvonlar nomini o'zbek tilida emas ingliz tilida berib borsa bola xotirasida u yoki bu hayvonning ingliz tilidagi nomlanishi ko'proq qoladi. Biz bunda ham audio, ham visual usuldan foydalangan bo'lamiz. Ham ko'rib, ham eshitib, ham talaffuz qilgan bolajonlarimizning ong ostida bu muhrlanib qolishi aniq.

Maqol xalqning ko`p asrlar mobaynida ijtimoiy — iqtisodiy, siyosiy va madaniy xayotida to`plagan tajribalari, kuzatishlari asosida yuzaga kelgan ixcham, chuqur mazmunga ega bo`lgan og`zaki ijod janrlaridan biridir. Maqol atamasi arabcha “qovlun”- gapirmoq, aytmoq so`zidan olingan bo`lib, aytilib yuriladigan ifoda va iboralarga nisbatan qo`llaniladi. Maqol o`z tabiatiga ko`ra xalqaro janr hisoblanadi. Dunyoda o`z maqollariga ega bo`lmagan xalqning o`zi yo`q. chunki har bir xalq hayotiy tajribalarini maqollar shaklida avlodlarga qoldiradi. Shuning uchun ham turli xalqlar og`zaki ijodida mazmun va shakl jihatidan bir biriga yaqin hamda hamohang maqollar ko`p uchraydi. Chunki har bir xalq hayoti va tarixida juda ko`p o`xshshliklar, umumiyliklar mavjud. Aynan shu umumiylikdan ingliz tili o`rgatish jarayonida foydalanish esa o`rganuvchining ona tili va o`rganilayotgan til o`ratsidagi to`siqni yengishda yordam beradi. Misol uchun:

A friend in need is a friend indeed-Do`st kulfatda bilinadi

Theres no place like home-O`z uying o`lan to`shaging

Til o`rgatish jarayonida xalq og`zaki ijodi namunalaridan foydalanish o`rganish jarayonini nafaqat rang-baranglashtiradi balki o`z oldimizga qo`ygan masalalar yechimiga ham xizmat qiladi. Ko`p maqollar ohangdosh va rifmikaga egadir. O`rganishning boshlang`ich bosqichida biz ulardan fonetik mashqlar sifatida, ma`lum bir tovush ustida ishlaganimizda foydalanishimiz mumkin. Misol uchun: **[e]-tovushi**

Best defense is offense-Eng yaxshi himoya bu hujum

[s]-tovushi

Speech is silver but silence is good. Gapirish kumushga teng, sukut oltinga.

Maqollar va matallar umumlashgan xususiyatiga kora, taqlid san'atini orgatishda chet tilini oqitishning barcha bosqichlarida, fikrni tasvirlash va uni qisqa shaklda bayon qilishda foydalanish mumkin.

All that glitters is not gold-Hamma yaltiragan narsa ham oltin emas

A little knowledge is a dangerous thing-Oz bilim xavfli narsa.

Topishmoqlar xalq og`zaki ijodining kichik va ommabop hamda xalqaro janrlaridan biri hisoblanadi. Bu janr yosh avlodni hayotni bilishga, borliqdagi narsa buyumlarning xususiyatlairni yodda saqlab qolishga o`rgatadi. Qadimda

topishmoqlar cho`pchak, topmahoq, matal, bayt, jumboq, topar kabi nomlar bilan yuritilgan. Bolalarga chet tilini o`rgatishda, oqitishda topishmoqlar eng qiziqarli va kongil ochar vositalardan biri hisoblanadi. Jumboqlarni yechish aqllilik, zukkolik va mantiqni rivojlantirish uchun ular yaxshi mashq bolishi mumkin.[2]

Oqituvchilar ingliz tilidagi topishmoqlardan - kopincha yangi o`rganilgan sozlarni mustahkamlashda, ingliz tilidagi polisemantik sozlarga e'tiborni jalb qilishda, shuningdek ba'zi grammatik hodisalarni tasvirlash uchun foydalanadilar. Sinfda bolalar uchun ingliz tilidagi jumboqlardan foydalanishda, ularga yorqin rasmlar ilova qilinadi va ingliz tili darslarida topishmoqlar turli oyinlar uchun asos bolib xizmat qilishi mumkin. Masalan, ingliz tilidagi ranglar mavzusini tusuntirib berayotganda, mavzu oxirida siz bolalar bilan turli xil ranglarni eslatib, bir nechta jumboqlarni orgatishingiz mumkin: Misollar:

I am purple, yellow, red, and green

The King cannot reach me and neither can the Queen.

I show my colors after the rain

And only when the sun comes out again. (A rainbow)

Beqasamdan yoli bor,

Osmon-falakda chiqar.

(Kamalak)

Ingliz tilidagi otlarni (artikllar, koplik) organishning murakkab jarayonlaridan biri bu sanaladigan va sanab bolmaydigan ot turkumidir. Bunday otlarning farqini tushuntirgandan song, oqituvchi odatda inglizcha otlarni hisoblash va hisoblash mumkin bolmagan misollarini soraydi. Va bunday otlarga misol sifatida va organilgan mavzuni mustahkamlash uchun siz bir nechta jumboqlarni orgatishingiz mumkin.

Clean, but not water,

White, but not snow,

Sweet, but not ice-cream,

What is it? (Sugar)

Choyga solsam erib ketar,

Lazzatini berib ketar.M

(Shakar)

Xulosa qilib aytganda boshlangich sinflarda ingliz tili darslarida maqol va topishmoqlardan foydalanish ingliz tilini organishga bolgan qiziqishni uyg`otadi, oquvchilarning faolligi va dars samaradorligini oshirishning ajoyib usuli hisoblanadi, chunki ular oyin va raqobat elementini tilni egallash jarayoniga kiritishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. М.: Педагогика, 1989. 192с.
2. Минский Е. М. От игры к знаниям: развивающие и познавательные игры мл. школьников. Пособие для учителей. М.: Просвещение, 1982. 192 с.
3. Пучкова Ю.Я. Игры на уроках английского языка: Метод. пособие. М.: ООО «Издательство АСТ», 2005. 78с.
4. Скаткин М. Н. Активизация познавательной деятельности учащихся в обучении. М., 1965. 183с.